

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA

Parulian Simanjuntak

Suharyati

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

rp.simanjuntak17@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Generatif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi persamaan kuadrat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, Dengan jumlah sampel 30 siswa, menggunakan teknik *simple Random Sampling*, dan teknik pengambilan data bersumber dari dokumen kepustakaan serta pemberian *test essay* dan teknik analisis data menggunakan uji-t. Pada uji normalitas menggunakan uji Liliefors dan uji homogenitas menggunakan uji Fisher, diperoleh simpulan bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Pada uji homogenitas diperoleh $F_{hitung} (1,072) < F_{tabel} (1,86)$. Pada pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t diperoleh $t_{hitung} (5,96) > t_{tabel} (2,00)$, sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran Generatif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran Generatif berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Generatif dan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of Generative learning models on students' mathematical critical thinking skills in quadratic connection material. The research method used is the experimental method, with a sample of 30 students, using simple random sampling techniques, and techniques for retrieving data sourced from library documents and giving essay tests and data analysis techniques using the t-test. In the normality test using the Liliefors test and homogeneity test using the Fisher test, it was concluded that the data were normal and homogeneous. In the homogeneity test obtained $F_{count} (1,072) < F_{table} (1,86)$. In testing the hypothesis by using the t-test obtained $t_{count} (5.96) > t_{table} (2.00)$, so it can be said that there is a significant effect of the Generative learning model on students' mathematical critical thinking abilities. This shows that the Generative learning model influences students' critical thinking skills mathematically.

Keywords: *Generative Learning Model and Mathematical Critical Thinking Ability*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan fungsi kehidupan. Sistem pendidikan tidak boleh terlepas dari perubahan yang terjadi di berbagai bidang sebagai akibat arus globalisasi.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka untuk menghadapinya perlu mengembangkan kualitas pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggeser paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru

menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggeser pembelajaran dari pola pembelajaran hafalan menuju pola pembelajaran yang sanggup menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sikap mandiri pada diri siswa. Segala komponen pendidikan diharapkan mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mengalami kesenjangan dalam menghadapi kemajuan zaman.

Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Mulyasa, 2004: 4).

Matematika sebagai ilmu dasar bagi pengembangan disiplin ilmu yang lain memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang potensial untuk diajarkan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, kritis dan sistematis serta kemampuan bekerja sama sehingga tercipta kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ketika seseorang peserta didik dihadapkan pada suatu persoalan matematika, terkadang ia tidak dapat langsung mencari solusinya. Untuk itu ia perlu berpikir atau bernalar, menduga atau memprediksi, mencari rumusan masalah yang sederhana, dan kemudian membuktikan kebenarannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semua materi pelajaran matematika menuntut adanya kemampuan berpikir kritis atau kemampuan pemecahan masalah yang baik. Hal ini cukup beralasan, karena

menyelesaikan masalah peserta didik harus tanggap terhadap masalah, memiliki kemampuan untuk menangkap masalah dan menghasilkan suatu masalah sebagai tanggapan terhadap situasi yang sedang dihadapi.

Selama ini proses pembelajaran matematika di setiap tingkat pendidikan hanya terbatas pada peningkatan kemampuan kognitif saja. Padahal ciri khusus matematika adalah penekanan pada proses deduktif yang memerlukan penalaran logis dan aksiomatik. Selain itu matematika merupakan proses yang aktif, dinamik dan generatif melalui kegiatan matematika (*doing math*), memberikan sumbangan yang penting kepada peserta didik dalam pengembangan nalar, berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, dan bersikap obyektif serta terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Herman (2006: 2) menyatakan bahwa proses matematika yang aktif memuat penggunaan alat matematika secara sistematis untuk menemukan pola, kerangka masalah, dan menetapkan proses penalaran. Siswa jangan lagi memandang matematika sebagai ilmu yang disusun secara terstruktur mencakup unsur-unsur yang tidak didefinisikan, unsur-unsur yang didefinisikan, postulat, dan teorema atau dalil. Tetapi matematika harus dipandang sebagai suatu proses yang aktif dan generatif seperti yang dikerjakan oleh pelaku dan pengguna matematika.

Kemampuan penalaran siswa tentang pelajaran yang diajarkan dapat terlihat dari sikap aktif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi pelajaran tersebut Raharjo (2009: 87). Keaktifan siswa akan muncul jika guru memberikan kesempatan kepada siswa agar mau mengembangkan pola pikirnya dan mau mengemukakan ide-idenya. Oleh sebab itu, perlu diterapkan

suatu aktivitas tertentu dalam pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa secara keseluruhan (fisik dan mental), memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, sekaligus mengembangkan aspek kepribadian seperti kerja sama, bertanggung jawab dan disiplin agar dapat lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa.

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang bermuara pada tujuan akhir yakni membuat kesimpulan atau keputusan yang masuk akal tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Berpikir kritis bukanlah dilakukan untuk jawaban semata, tetapi yang terlebih utama adalah mempertanyakan jawaban, fakta atau informasi yang ada. Dengan demikian bisa ditemukan alternatif atau solusi terbaiknya.

Mulyana (2008: 14) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah kemampuan berpikir yang ditandai dengan kemampuan mengidentifikasi asumsi yang diberikan, kemampuan merumuskan pokok-pokok permasalahan, kemampuan menentukan akibat dari suatu ketentuan yang diambil, kemampuan mendeteksi adanya bias berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda, kemampuan mengungkap data/definisi/teorema dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan mengevaluasi argumen yang relevan dalam penyelesaian suatu masalah.

Berpikir kritis matematis adalah proses kemampuan siswa untuk mengidentifikasi asumsi yang digunakan, merumuskan pokok-pokok permasalahan, menentukan akibat dari suatu ketentuan yang diambil, mendeteksi adanya bias berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda, mengungkap konsep, teorema atau definisi yang digunakan, serta

mengevaluasi argumen yang relevan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Salah satu model pembelajaran yang dirasa baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran matematika adalah model pembelajaran generatif. Model pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran berbasis konstruktivisme, yang lebih menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya.

Model pembelajaran generatif terdiri atas empat tahap pembelajaran yaitu: eksplorasi, pemfokusan, tantangan, dan penerapan konsep atau aplikasi. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran generatif ini menuntut siswa untuk aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu, siswa juga diberi kebebasan untuk mengungkapkan ide dan alasan terhadap permasalahan yang diberikan sehingga siswa akan lebih memahami pengetahuan yang dibentuknya sendiri dan proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih optimal.

Pembelajaran generative (PG) merupakan terjemah dari *Generatif learning* (GL). Menurut Osborne dan Wittrock (Kholil, 2008: 15), pembelajaran generatif adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi, maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang.

Intisari dari belajar generatif adalah otak tidak menerima informasi

dengan pasif, melainkan justru dengan aktif mengkonstruksi suatu interpretasi dari informasi tersebut dan kemudian membuat kesimpulan. Seperti yang dikemukakan oleh Osborne dan Wittrock (Hulukati, 2005: 50) bahwa otak bukanlah suatu *blank slate* yang dengan pasif belajar dan mencatat informasi yang datang.

Osborne dan Wittrock (Yulviana, 2008: 10) menjelaskan proses pengolahan input indera dalam otak yaitu:

1. Ide yang ada di pikiran siswa mempengaruhi dalam mengarahkan indera.
2. Ide yang ada di pikiran siswa menentukan masukan dari indera mana yang akan diperhatikan dan mana yang tidak.
3. Masukan indera yang diperhatikan siswa belum mempunyai arti.
4. Siswa membangun hubungan-hubungan antar masukan indera yang diperhatikannya dengan yang ada di pikirannya.
5. Siswa menggunakan hubungan tersebut dan pemasukan indera untuk membangun arti pada pemasukan itu.
6. Kadang-kadang siswa menguji arti yang dibangun dengan keterangan lain yang disimpan dalam otak.
7. Mungkin siswa menyimpan arti yang dibangun dalam ingatan.

Otak siswa begitu berperan dalam menyerap dan memaknai informasi, maka siswa sendiri adalah penanggung jawab utama dalam belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmad dan Aflina (2007: 26) bahwa, model pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu firasat pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan kita sendiri)". Jadi, dapat dikatakan model

pembelajaran generatif merupakan model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk membangun pengetahuan atau informasi baru sendiri.

Menurut Hassard (Lusiana dkk, 2009: 30) bahwa, "*The generative reaning model is a teaching sequence based on the view that knowledge is constracted by the learner*", maksudnya model pembelajaran generatif adalah suatu prosedur pembelajaran yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pengetahuan itu dikonstruksi oleh peserta didik itu sendiri.

Lebih lanjut Huda (2013: 309) menambahkan "pembelajaran generatif merupakan salah satu pembelajaran yang berusaha menyatukan gagasan-gagasan baru dengan skema pengetahuan yang telah dimiliki siswa". Dapat dikatakan bahwa model pembelajaran generatif menurut peserta didik untuk dapat menyatukan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Hal ini akan memotivasi peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang ingin diperolehnya.

Implementasi model pembelajaran generatif pada intinya menuntut peserta didik harus mampu untuk mengkaitkan antara informasi yang telah ia miliki sebelumnya dengan materi baru yang akan ia pelajari, dengan demikian akan membuat peserta didik lebih aktif untuk mengutarakan ide-ide yang dimilikinya dan dapat menambah pemahaman peserta didik terhadap materi yang ia pelajari. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moma (2013: 392) bahwa "pembelajaran generatif adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif mengkonstruksi suatu interpretasi dari suatu informasi dan membuat suatu kesimpulan".

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran generatif adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam mengungkapkan

idenya dan dapat mengkaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki, sehingga peserta didik dapat menemukan sendiri pengetahuan yang ingin diperolehnya.

METODE

Berdasarkan tujuan dari perumusan masalah penelitian di atas, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain quasi eksperimen yaitu memberikan jenis perlakuan yang berbeda pada dua kelas belajar. Menurut Arikunto (2003: 272) “penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek penelitian”. Dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat dengan

cara membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan satu atau lebih kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Hal ini karena dalam pengambilan, pengumpulan, dan sampai memperoleh hasil datanya diperoleh dalam bentuk skor atau angka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Adapun desain eksperimennya dapat digambarkan sebagai berikut:

Kelompok	Perlakuan	Hasil
E	X ₁	Y ₁
K	X ₂	Y ₂

Gambar 1. Desain Penelitian

Keterangan :

- E : Kelompok kelas eksperimen
- K : Kelompok kelas kontrol
- X₁ : Perlakuan yang dilakukan pada kelas eksperimen
- X₂ : Perlakuan yang dilakukan pada kelas kontrol
- Y₁ : Kemampuan berpikir kritis matematika kelas eksperimen
- Y₂ : Kemampuan berpikir kritis matematika kelas kontrol

Menurut Supardi (2013: 26) sampel adalah bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan subjek penelitian yang dianggap mewakili populasi dan biasanya disebut responden penelitian.

Jumlah populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang siswa yang terdiri dari 30 siswa sebagai sampel yang diberikan metode generatif dan 30 siswa sebagai pembanding dengan metode tandur. Sumber data diperoleh sebagai berikut :

- a. Data tentang model pembelajaran Generatif
Sumber data tentang model pembelajaran Generatif berupa informasi tentang pengertian atau definisi yang berasal dari dokumen kepustakaan.
- b. Data tentang kemampuan berpikir kritis matematika persamaan kuadrat
Sumber data untuk kemampuan berpikir kritis matematika persamaan kuadrat berasal dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu siswa kelas X TKR-III dan X TKR-IV.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk variabel terikat (Y) dilakukan dengan cara memberikan soal uraian sebanyak 10 butir soal, sedangkan untuk variabel bebasnya (X) dengan mendapatkan nilai hasil belajar siswa dengan menggunakan metode generatif.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam deskripsi data meliputi gambaran umum responden, distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik (histogram dan poligon frekuensi), menghitung tendensi sentral (rata-rata) dan menghitung ukuran penyebaran (simpangan baku).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian tentang berpikir kritis matematis di SMK Insan Kreatif Cibinong ini dilakukan terhadap dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang masing-masing berjumlah 30 siswa. Kelas X TKR III sebagai kelompok eksperimen, diajarkan dengan menggunakan model

pembelajaran generatif. Sedangkan kelas X TKR IV sebagai kelompok kontrol, diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran tander.

Berikut ini akan disajikan data hasil penelitian berupa hasil perhitungan akhir. Data penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari test yang telah diberikan kepada siswa SMK Insan Kreatif Cibinong berupa data kemampuan berpikir kritis matematis

**Tabel 1. Hasil Statistik Kemampuan Berfikir Kritis
Kelas Eksperimen**

No	Ukuran Deskriptif	Nilai
1	Modus	79
2	Median	79,5
3	Mean	73,6
4	Simpangan Baku	9,49
5	Varians	90,06

**Tabel 2. Hasil Statistik Kemampuan Berfikir Kritis
Kelas Kontrol**

No	Ukuran Deskriptif	Nilai
1	Modus	61,90
2	Median	58,5
3	Mean	59,23
4	Simpangan Baku	9,27
5	Varians	85,93

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas Data

No	Perangkat Tes	N	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
1	Kemampuan berpikir kritis matematis siswa Kelas Eksperimen	30	0,158	0,161	Normal
2	Kemampuan berpikir kritis matematis siswa Kelas Kontrol	30	0,138	0,161	Normal

Menghitung nilai t_{tabel} dengan cara didasarkan pada taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) dan $dk = n_A + n_B - 2 = 58$ akan didapat nilai t_{tabel} . Bila nilai t_{tabel} tidak ada, dan hanya ada nilai t_{tabel} untuk $dk = 40$ dan $dk = 58$, penentuan nilai t_{tabel}

$$C = C_0 + \frac{(C_1 - C_0)}{(B_1 - B_2)} (B - B_0)$$

Maka:

$$C = 2,021 + \frac{(2,000 - 2,021)}{(60 - 40)} (58 - 40)$$

$$C = 2,021 + (-0,0189)$$

$$C = 2,0021$$

Sehingga nilai t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan $dk = 58$ yaitu $t_{tabel} = 2,0021 = 2,00$. Karena $5,96 > 2,00$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang artinya nilai akhir siswa yang menggunakan model pembelajaran generatif lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran tandur.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data ternyata terdapat pengaruh model pembelajaran generatif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hasil penelitian di atas didukung oleh adanya hubungan antara model pembelajaran generatif terhadap

untuk $dk = 58$ dilakukan dengan cara interpolasi. Menurut Supardi (2013: 333), penentuan nilai t_{tabel} dengan interpolasi dilakukan dengan menggunakan rumus interpolasi sebagai berikut diperoleh:

kemampuan berpikir kritis matematis siswa merupakan kemampuan yang diperlukan oleh siswa dalam belajar maupun memecahkan soal-soal matematika. Sebagaimana disampaikan oleh Arnyana (2007: 674) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses terorganisasi yang melibatkan aktivitas mental seperti dalam memecahkan masalah, pengambilan keputusan, analisa asumsi, dan inkuiri sains.

Setelah data yang masuk diolah dengan menggunakan statistik, didapatkan bahwa siswa yang diberikan model pembelajaran Generatif rata-rata nilainya sebesar 74 dengan simpangan baku sebesar 9,68. Sedangkan siswa yang diberikan metode tandur, rata-rata nilainya adalah 59,33 dengan

simpangan baku 9,35. Dari sini sudah dapat terlihat bahwa siswa yang diberikan model pembelajaran generatif lebih baik hasilnya dibandingkan dengan siswa yang diberikan model pembelajaran tander. Siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran generatif memiliki rata-rata hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan pengujian normalitas menggunakan uji Liliefors dimana $L_{0,05(30)} = 1,161$ diperoleh $L_0 = 0,138$ pada siswa yang diberikan metode tander dan $L_0 = 0,158$ pada nilai berpikir kritis matematis siswa yang diberikan metode pembelajaran generatif sehingga $L_0 < L_{tabel}$ maka H_0 diterima pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Dari pengujian homogenitas sampel untuk menentukan apakah kelompok sampel berasal dari kelompok yang homogen atau tidak diperoleh $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1,072 < 1,86$), maka kedua kelompok sampel homogen. Kemudian, setelah diadakan pengujian hipotesis dengan harga t yang diperoleh dari perhitungan sebesar 5,96. Sedangkan menurut kriteria pengujian hipotesis, H_0 diterima jika t_{hitung} berada di antara nilai positif dan negatif dari t_{tabel} . Akan diuji apakah nilai t_{hitung} masuk dalam daerah penerimaan atau tidak, t_{hitung} sebesar 5,96 lebih dari 2,00. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis penelitian diterima pada taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian penelitian ini telah berhasil menguji kebenaran hipotesis, yaitu bahwa terdapat perbedaan antara berpikir kritis matematis siswa pada tes berpikir kritis

matematis yang diberikan model pembelajaran generatif dengan siswa yang diberikan model tander. Berpikir kritis matematis siswa merupakan kemampuan aktual yang dapat diukur dan berwujud penguasaan terhadap ilmu matematika, sikap, ketrampilan dan nilai-nilai yang dicapai oleh siswa sebagai hasil dari proses belajar di sekolah. Berpikir kritis matematis adalah sesuatu yang diperoleh setelah melakukan proses belajar matematika yang berhubungan erat dengan pemikiran-pemikiran manusia yang bertalian dengan logika dan pengorganisasian ilmu yang bersifat logis.

Dalam mewujudkan berpikir kritis yang baik maka perlu adanya metode yang tepat, salah satunya dengan menggunakan metode generatif. Pembelajaran pada pengajaran dengan generatif melibatkan para siswa dengan aktifitas penting yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademik dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dengan mengaitkan keduanya, siswa melihat makna di dalam tugas sekolah. Dari uraian di atas sudah jelas kirannya mengenai pengertian dari pembelajaran kontekstual, yaitu sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pengajaran yang berhubungan dengan interaksi antar teman atau lingkungan sekitar, selain itu juga model pembelajaran generatif ini juga dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan berfikir kreatif.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan

PENUTUP

Simpulan

berpikir kritis matematis siswa SMK Insan Kreatif Cibinong yang diajarkan dengan model pembelajaran generatif lebih tinggi daripada kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran tander. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan statistik uji-t didapat bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran generatif lebih tinggi dibandingkan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran tander. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya kontribusi dari perlakuan yang diberikan selama proses pembelajaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran generatif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Berdasarkan pengamatan aktifitas siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran generatif cukup aktif dan sebagian besar siswa mau berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah dan pihak guru khususnya guru matematika, hendaknya menggunakan model pembelajaran

generatif sebagai alternatif dalam proses pembelajaran khususnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa.

2. Untuk penelitian selanjutnya, agar memperhatikan alokasi waktu dan mempersiapkan semua persiapan serta peralatan yang akan digunakan sebelum proses pembelajaran dimulai.
3. Sebelum menggunakan model pembelajaran generatif, guru hendaknya merancang persiapan dengan sungguh-sungguh dan memberikan informasi tentang model pembelajaran generatif kepada siswa agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.
4. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan mengetahui pengaruh model pembelajaran generatif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Untuk para peneliti lain, dapat menggunakan variabel yang sama tetapi dengan jenis penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arnyana, I. B. P. 2007. *Penerapan Model PBL pada Pembelajaran*

Biologi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Singaraja Tahun Ajaran 2006/2007. <http://pasca.Undiksha.ac.id> [23 April 2016]

- Hassard. 2009. *Generatif Model*. <http://scied.gsu.edu/Hassard/mos/7.6.thml>. [17 April 2016]
- Herman, T. 2006. *Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Matematika Tingkat Tinggi Siswa SMP*. Disertasi. Pada PPS UPI. Bandung: Tidak diterbitkan.
- Huda, Miftahul. 2013. *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hulukati, E. 2005. *Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Generatif*. Desertai Program Doktor Kependidikan dalam Pendidikan Matematika PPS UPI.
- Kholil, A. 2008. *Pembelajaran Generatif (MPG)*. [Online]. Tersedia: <http://anwarholil.blogspot.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg.html>. [16 April 2016]
- Moma, La. 2013. *Menumbuhkan Soft Skills Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui Pembelajaran Generatif*, Prosiding, ISBN: 978-995.
- Mulyana. 2008. *Matematika Bermakna*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Y. B. 2009. *Upaya Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika Melalui Pendekatan Pembelajaran "Savi"*. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak diterbitkan.
- Rahmad, M dan Aflina Sari Dewi. 2007. *Hasil Belajar Keterampilan Sosial Sains Fisika Melalui Model Pembelajaran Generatif pada Siswa kelas VIII B3 Dar El Hikmah Pekanbaru*, Jurnal Geliga Sains, 1 (2): 25-30, Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau ISSN 1978-502. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JGS/article/view/1578/1553>. [6 April 2016]
- Supardi. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Jakarta: Ufuk Press.
- Yulviana, R. 2008. *Penerapan Model Pembelajaran Genertif untuk Meningkatkan Kompetensi Strategis Siswa SMA*. Skripsi pada FPMIPA UPI. Bandung: Tidak diterbitkan.